

Pesquisa Operacional, um campo necessário para a Defesa Nacional Brasileira?

Leonardo Antonio Monteiro Pessôa¹ Helder Gomes Costa² Bernardo Doria Trindade³

¹ Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense

² Universidade Federal Fluminense

³ Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense

Resumo— O presente trabalho tem como propósito discutir a conveniência do aprofundamento da produção científica no contexto do uso de Pesquisa Operacional no âmbito das temáticas militares e comparar estes resultados quanto à produção brasileira neste contexto. Argumenta-se sobre a utilidade de técnicas de Pesquisa Operacional para finalidades práticas, necessárias à consecução de atividades, tanto em sua vertente militar, quanto na administrativa. Para tal, utiliza-se de uma pesquisa bibliográfica das aplicações voltadas para o ambiente militar de técnicas de Pesquisa Operacional, utilizando-se, através do Portal de Periódicos da CAPES, as bases Web of Sciences e SCOPUS. Faz-se também uma reflexão sobre a relevância dos simpósios, palestras, minicursos e trabalhos científicos de Pesquisa Operacional aplicados à área de defesa e à atuação militar. Como resultado, verifica-se uma reduzida resposta quanto à produção autóctone para as consultas efetuadas. Não obstante haver contribuições muito relevantes tanto para o planejamento militar, mas também com impactos na administração das forças, as quais demonstram utilidade abrangente da Pesquisa Operacional para o campo da defesa nacional. Evidencia-se que há uma dispersão da literatura relevante que, aliada a reduzidos exemplos de aplicações para usuários leigos em PO, e pouca familiaridade dos tomadores de decisão, podem ser responsáveis pela baixa aplicação direta no contexto militar brasileiro.

Palavras-Chave— Pesquisa Operacional, militar, defesa

I. INTRODUÇÃO

A Operational Research Society (ORSA, 2024) define a Pesquisa operacional (PO), ou *operations research/operational research* (OR) em inglês, como uma disciplina que engloba o desenvolvimento e uso de uma ampla gama de técnicas e métodos para a solução de problemas aplicados na busca da melhor decisão.

Ao longo da história da Ciência observa-se o registro de métodos que hoje compõem a pesquisa operacional, desde os tempos da Grécia Antiga, como os trabalhos de Euclides e Pitágoras, que deram origem à métrica Distância Euclidiana, que é a base do k-means, um dos mais populares algoritmos de *machine learning*.

Também nota-se a presença de métodos de Pesquisa Operacional na Idade Média, como o trabalho de Ramon Llull (1232–1316) que, conforme descrito em (Priani 2021) é uma das primeiras modelagens matemáticas para a tomada de decisão em grupo buscando o consenso. Nesse

contexto da modelagem da decisão em grupo podem ser citados, a título de exemplificação, os algoritmos propostos em (Borda 1781) e (Caritat 1788) que, no Século XVIII, deram origem a métodos não compensatórios de decisão em grupo.

(Bernstein 1996) destaca os trabalhos seminais de Pierre de Fermat (1170–1250), Blaise Pascal (1623–1662), Christiaan Huygens (1629–1695) e Jacob Bernoulli (1654–1705) os quais desenvolveram estudos avançados em teoria dos números e raciocínio combinatorial. É válido destacar o trabalho de Charles Babbage (1791–1871) sobre o custo do transporte e o estudo da gestão de inventário econômico desenvolvida por Ford W. Harris (1877–1962), e de Vilfredo Pareto (1848–1923) que estudou distribuições de renda e as escolhas individuais, sob o ponto de vista matemático e econômico, desenvolvendo conceitos e técnicas que hoje são conhecidas como: eficiência de Pareto, distribuição de Pareto e classificação ABC de Pareto.

Estes e outros métodos de base matemática aplicada a questões sociais, de logística e de conflito foram utilizados, sob o nome de Pesquisa Operacional, no planejamento de operações militares durante a Primeira e, principalmente, ao longo da Segunda Guerra Mundial, ambas ocorridas no Século XX, tendo sido determinantes para o sucesso do planejamento militar.

Posteriormente, finda a Segunda Guerra Mundial, foi popularizado o conhecimento de Pesquisa Operacional o qual passou a ser adotado no planejamento e controle de operações no campo civil, inicialmente em um contexto industrial e, posteriormente, observa-se a aplicação deste conhecimento no âmbito da produção de serviços e no terceiro setor.

É comum, atualmente, no uso de métodos de pesquisa operacional, tais como simulação, otimização matemática, teoria de fila e outros modelos de processo estocástico, processos de decisão de Markov, métodos econométricos, análise de envelope de dados, abordagem de prioridade ordinal, redes neurais, sistemas especializados, análise da decisão e, mais recentemente *machine learning* e *analytics*.

Ou seja: o termo Pesquisa Operacional tem a sua origem em aplicações em larga escala de métodos matemáticos ao planejamento de operações militares é, hoje, uma das áreas autônomas da ciência, caracteristicamente multidisciplinar.

A. Questões em aberto

Neste contexto, há ainda questões em aberto: há predominância de aplicações de pesquisa operacional no contexto militar ou no contexto civil? Quais as características da distribuição da produção científica no contexto da Pesquisa Operacional aplicada na área militar? Em particular no caso do Brasil, como está essa distribuição? O comportamento é similar ao que ocorre em outros países?

B. Objetivo

O objetivo deste trabalho é responder a essas perguntas. Para isso, é feito um estudo sistematizado bibliográficas internacionais de artigos científicos. A escolha de bases internacionais se justifica como elemento para viabilizar as comparações efetuadas ao longo do trabalho.

Destaca-se que as respostas àquelas perguntas podem ser de grande valia, pois os resultados encontrados poderão alertar quanto a premência de ações cujas importâncias podem estar sendo deixadas em segundo ou terceiro plano hierárquico.

C. Estrutura do artigo

De modo a apresentar uma estrutura metodológica razoável, o trabalho está dividido em quatro seções: esta introdução, seguida por uma seção de metodologia, descrevendo a maneira pela qual a revisão bibliográfica é executada. Segue-se uma seção de desenvolvimento, analisando-se os documentos selecionados. Finalmente, os resultados são discutidos, sintetizando-se os argumentos para aprofundamento do uso da PO no contexto de Defesa.

II. METODOLOGIA

A Figura 1 apresenta o fluxo dos passos metodológicos efetuados na pesquisa, os quais são justificados e detalhados nas subseções que compõe esta seção.

Fig. 1: Representação gráfica do fluxo da pesquisa. [Elaboração própria com suporte da biblioteca Tikz]

III. RESULTADOS

Nesta seção, apresenta-se o desenvolvimento dos passos metodológicos expostos na Figura 1, juntamente com os resultados alcançados pela execução destes passos.

A. Seleção das bases

Para a execução deste trabalho foi realizada, com o suporte do Portal de Periódicos da CAPES, uma busca por artigos científicos nas Plataformas Web Of Science (WoS, Clarivate) e Scopus (Elsevier) acessadas em março de 2024. A escolha dessas bases é justificada com base em (Rodriguez, Costa e Carmo 2013), que recomenda o uso de bases de textos científicos com o objetivo de evitar a utilização de textos que não tenham passado por processo de avaliação às cegas (*blind review*) e que possam ser classificados como *gray science*.

B. Pesquisa na base WoS

Inicialmente, foi efetuada busca na Core Collection da WoS, com a seguinte estratégia/query:

- 1) busca no campo "Topic" com a expressão ["Operations Research"OR "Operational Research"] ;
- 2) filtro no campo: "Web of Science Index" para selecionar artigos indexados no SCI-Expanded OR SSCI; e,
- 3) filtro no campo: "Web of Science Categories" para selecionar artigos indexados na área "Operations Research
- 4) filtro no campo "Document type" para selecionar artigos do tipo "Articles"OR "Early access" e descartar artigos do tipo ["Retracted"OR "Retracted Publication"OR "Proceedings Papers"OR "Editorial Material", OR "News itens"];

Esta busca retornou 3.841 registros. O filtro do campo "Topics" foi, então, alterado para: [{"Operations Research"OR "Operational Research"} AND [Military*]]. Este novo filtro resultou em 131 registros. Este valor representa que 3,41% do total de registros são endereçados a temas militares ou de defesa, apesar do termo Pesquisa Operacional ter sido cunhado e ter suas origens no contexto militar. Isto pode ser um indício de que os trabalhos estão utilizando termos específicos em detrimento da palavra-chave mais genérica "Operations Research".

C. Pesquisa na base Scopus

Pesquisa similar foi efetuada na base Scopus, usando as seguintes estratégias:

- 1) busca no campo "Title/Abstract/Keywords" com a expressão ["Operations Research"OR "Operational Research"];
- 2) filtro no campo "Document type" limitando a pesquisa à "Articles"OR "Early access";
- 3) filtro no campo: "Subject area" limitando a pesquisa a periódicos indexados nos áreas "Decision Sciences", "Computer Science" e "Engineering". Diferentemente da WoS a Scopus não tem uma área com o nome "Operations Research", o que dificulta a pesquisa. Por se tratar de uma pesquisa que busca por aplicações de PO na área militar, escolheu-se as três

Visual Framework to Merge Libraries' Data sets

Fig. 2: First screen of the MLib App displaying the data merged

áreas mencionadas pela proximidade destas com a aplicação de Pesquisa Operacional.

Esta busca retornou 29.989 registros. O filtro do campo "Topics" foi, então, alterado para: ["Operations Research" OR "Operational Research"] AND [Military* OR WAR]]. Este novo filtro resultou em 590 registros, representando 1,97% do total inicial de registros - a despeito do termo "Pesquisa Operacional" ter sido conchudado e ter suas origens, no contexto militar. Isto pode ser um indício de que os trabalhos estão utilizando palavras-chave mais específicas em detrimento da mais genérica "Operations Research".

D. Considerações sobre os resultados parciais nas bases WoS e Scopus

Com base nos resultados encontrados até este ponto da pesquisa, é possível concluir que há predominância de trabalhos de Pesquisa Operacional no contexto civil, a despeito da consolidação da PO como disciplina ter sido motivada por problemas militares.

E. Combinação (Merging) dos metadados

Os metadados resultantes dessas buscas foram armazenados em arquivos bibtex e mesclados com o suporte do aplicativo MRLib Costa et al. 2024, cuja tela inicial é ilustrada na Figura 2. O MRLib é um aplicativo web que mescla os resultados de pesquisa na Scopus com os resultados de pesquisa na WoS, já descartando eventuais duplicatas.

F. Análise dos metadados mesclados

Da mescla dos metadados resultou o registro de 628 artigos. Os registros combinados foram analisados com o suporte do (biblioshiny) que é um webapp que facilita a utilização do pacote bibliometrix (bibliometrix), o qual foi escrito na linguagem R (rlanguage) para a realização de estatísticas de metadados bibliográficos.

A figura 3 mostra uma visão geral das métricas associadas aos metadados dos 590 registros recuperados das bases Scopus e WoS. Analisando esta figura, observa-se que há uma taxa de crescimento pequena (inferior a 0,5%) de pesquisas nesta área, o que é um ponto que induz uma reflexão mais aprofundada. Outra característica a ser notada é que a média do número de autores por registro é igual a 2,2, o que pode indicar que um número grande de

Fig. 3: Overview dos metadados dos artigos

Fig. 4: Evolução cronológica da produção científica considerando a combinação das bases

autores por artigo não é um comportamento usual na área. Nesta linha de análise, observa-se ainda que 201 dos 628 artigos tem autoria individual, o que corrobora a indicação de que nesta área não é usual um número grande de co-autores por artigo.

Quanto a distribuição das publicações ao longo dos anos, a Figura 4 apresenta a evolução com base na combinação dos registros encontrados nas bases WoS e Scopus. Observa-se alguns picos de produção seguidos por queda na produção, sendo que o principal pico ocorreu em 2004.

A Figura 5 ilustra a evolução considerando apenas os registros na base Scopus. Dos 29.989 registros encontrados no tema Pesquisa Operacional sem o filtro para a temática militar - ver detalhes da pesquisa na subseção III-C (Pesquisa na base Scopus). Comparando as Figuras 4 e 5, é possível observar que há comportamento análogo nas duas séries históricas.

Já a Figura 6 ilustra a evolução cronológica da frequência acumulada da produção científica veiculada nos 5 periódicos que mais têm publicado na interface entre a pes-

Fig. 5: Evolução cronológica da produção científica no contexto da Pesquisa Operacional

quisa operacional e aplicações militares. Observa-se que o "Journal of the Operational Research Society" descolou dos demais em termos de volume de publicação entre os anos de 1984 e 2012. No entanto, praticamente não há novas publicações, no tema em tela, neste periódico nos últimos 10 anos. Nesta linha de análise, observa-se que os periódicos "Military Operations Research" e "European Journal of Operations Research" são os veículos que têm dado maior atenção à temática nos anos recentes. Esta informação pode ser útil para aqueles pesquisadores que estão atuando na aplicação de pesquisa operacional ao contexto militar e que desejam comunicar os resultados de sua pesquisa.

Quanto à aderência do conjunto de dados pesquisados ao contexto da pesquisa operacional aplicada à área militar, a Figura 7 valida a adequação dos metadados analisados à pesquisa devido a frequência das palavras-chave mais frequentes no *dataset*.

Quanto à origem geográfica da autoria dos artigos, observa-se na Tabela 1 que os países com a maior produção bibliográfica na temática da pesquisa são os Estados Unidos, Reino Unido e China. É interessante observar que não aparecem publicações de autores vinculados a instituições localizadas na Rússia, mesmo sendo este um país com um grande poder militar e com histórico de desenvolvimento no contexto da Pesquisa Operacional.

Outro ponto a ser observado é a posição do Brasil, que está em uma posição muito aquém daquela esperada, tendo uma produção científica no tema em tela muito inferior a da Índia, por exemplo. Dos três artigos de autores vinculados a alguma instituição brasileira, observa-se que os mesmo estão dedicados diretamente ao apoio à decisão:

- O mais recente deles foi publicado em 2023 e é dedicado ao uso da análise multicritério, que é uma das vertentes da Pesquisa Operacional, para a construção de um modelo *outranking* não compensatório para a decisão de composição de forças tarefas militares.
- A análise multicritério foi utilizada em 2023, desta vez valendo-se de métodos compensatórios para a seleção de helicópteros para uso em operações da polícia militar.
- Método multicritério de *outranking* também foi utilizado em 2023 para a seleção de pontos para a localização de posto de segurança militar em artigo publicado em 2020.

G. Discussão: um olhar sobre a pesquisa da Pesquisa Operacional no Brasil

Não obstante a contribuição dos artigos supramencionados, será que o uso de PO é tão limitado no Brasil, como mostram estes resultados? Neste aspecto, (Cunha Barbosa 2021), que apresenta justificativas para o oferecimento de um curso sobre pesquisa operacional na AMAN, traz elementos para a resposta deste questionamento e para a questão central deste trabalho.

Naquele estudo são elencados diversos trabalhos da base Scopus, cujo método de extração abarcou diferentes termos para relacionamento ao tema, incluindo "navy", "army" e "air force", por exemplo. Este fato indica uma

dispersão em relação ao campo específico do trabalho, reduzindo aqueles os resultados mais amplos.

Da mesma forma, verifica-se similar ocorrência em relação aos métodos do trabalho. Uma vez que a PO é uma área multidisciplinar, englobando diversas técnicas, a especificação somente da técnica nas palavras-chave reduz a amplitude de resultados em relação ao termo Pesquisa Operacional.

Vale destacar no Brasil a atuação da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional (SOBRAPO), que publica a importante revista Pesquisa Operacional e organiza o SBPO (Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional) o qual tem dedicado nas suas últimas edições uma atenção especial a área militar, organizando as sessões Defesa e Segurança Pública, e, Poder Marítimo Defesa e Segurança, as quais têm tido participação crescente da comunidade. Outrossim, há que se registrar a contribuição do ITA com o SIGE e, também, o CADN ao promoverem uma seção voltada para a Pesquisa Operacional. Decerto, vale registrar os esforços anteriores na realização das edições do Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha (SPOLM) que contribuíram de forma significativa para a criação de massa crítica no contexto das aplicações de Pesquisa Operacional à defesa e ao contexto militar.

Tanto na revista, quanto nas diferentes edições dos simpósios, palestras, minicursos e trabalhos científicos de Pesquisa Operacional aplicados à área de Defesa e à atuação militar compreendem tanto artigos voltados para a parte operacional militar, como também para a administração da força.

Na parte operacional alguns exemplos podem ser encontrados em Carvalho et al. 2018, para escolha de linhas de ação para evacuação, Dos Santos et al. 2019 no reconhecimento de imagens satélite, Fontes Macêdo et al. 2020 no gerenciamento de risco de aviação militar, uma revisão sobre multicritério aplicado (Gomes Costa, Roboredo e Pessoa 2019), segurança pública (Ferreira De Lucena, Gorgônio e Bocanegra 2018; Pimentel Gomes De Souza et al. 2020; Viana E Sousa Pereira et al. 2018), avaliação operacional (Guedes e Agner Júnior 2019) e para a hidrografia (Simões De Oliveira et al. 2018). Enquanto há outros trabalhos relacionados à administração de força, exemplos são encontrados na escolha de produtos de defesa (Costa, Silva e Pessoa 2023; Gavião et al. 2018a, 2018b), parcerias público privadas (Da Silva et al. 2019), tabelas atuariais (Teixeira et al. 2020). Destacamos, inclusive Santos et al. 2023, relacionado ao projeto SADORC, agraciado com o primeiro lugar no 1 Concurso Soluções para Orçamento de Defesa (MD) e com o selo ouro do Prêmio Moderniza Brasil do PNME, em 2022, dado o seu impacto positivo no orçamento da Marinha do Brasil.

Estes exemplos mostram que há mais desenvolvimentos do que os aparentes nas consultas formais às bases de periódicos indexados com maior reconhecimento internacional, alguns com resultados muito positivos, denotando a importância das técnicas de PO para as FFAA, e consequentemente para a defesa. Todavia seu emprego amplo dentro das Forças não é tão disseminado no meio científico.

Pode se arguir que este fato pode ser consequência em parte da falta de um repositório consolidado para agregar

Sources' Production over Time

Fig. 6: Evolução cronológica do número de publicações nos principais periódicos pesquisados

Fig. 7: Palavras-chave mais frequentes

os desenvolvimentos militares de PO, em parte da falta de familiaridade dos tomadores de decisão, com os métodos utilizados, ou em parte ainda pela falta de percepção dos autores que veiculam suas pesquisas desenvolvidas no Brasil quanto a importância da veiculação destas também em publicações com reconhecimento internacional.

IV. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Vê-se que a Pesquisa Operacional é uma área importante para o contexto militar, parcela importante da Defesa Nacional, mas a produção acadêmica nacional relacionada está dispersa. Isto diminui o potencial de

desenvolvimento coordenado e a interação mais profunda entre as pesquisas do tema.

Para um desenvolvimento mais coordenado, e que não resida somente em iniciativas pontuais, a Defesa Nacional, se interessada no desenvolvimento da área, pode iniciar um mapeamento de repositório concentrado. Este esforço se dedicaria a mapear os desenvolvimentos e pesquisadores, de modo a construir um panorama dos "gaps" e direcionamentos específicos para projetos de pesquisa fomentados, bem como estimular uma rede fortalecida para pesquisa relacionada.

Também são importantes os espaços de interação e

TABELA 1: Distribuição das publicações por país

País	Frequência
USA	261
UK	88
CHINA	52
CANADA	30
AUSTRALIA	15
ISRAEL	15
NETHERLANDS	14
TURKEY	13
INDIA	11
NORWAY	9
SWEDEN	8
FRANCE	6
GERMANY	6
GREECE	5
JAPAN	4
SPAIN	4
BRAZIL	3
BELGIUM	2
CROATIA	2
CZECH REPUBLIC	2
DENMARK	2
EGYPT	2
FINLAND	2
LITHUANIA	2
NEW ZEALAND	2
PORTUGAL	2
SERBIA	2
SINGAPORE	2
SOUTH AFRICA	2
BAHRAIN	1
ETHIOPIA	1
ITALY	1
SOUTH KOREA	1
SWITZERLAND	1
TUNISIA	1
UKRAINE	1

discussão dos pesquisadores, como os simpósios mencionados, em especial o CADN.

Além da dificuldade de consolidação em um repositório único, grande parte das publicações são voltadas para desenvolvimentos metodológicos, ou baseados em casos fictícios, não sendo diretamente aplicáveis por leigos em PO de maneira prática.

No processo de popularização do uso, uma estratégia interessante pode ser o incentivo ao desenvolvimento de modelos, baseados em PO, para utilização por usuários leigos, centradas em softwares mais simples. Como alguns exemplos podem ser exemplificados: Rocha Junior et al. 2022, Pessoa, Cardoso e Barbosa 2022, Pessôa et al. 2023, Pessôa, Barbosa e David 2023.

Neste mesmo ponto, quanto à popularização do uso, também volta-se ao argumento de Cunha Barbosa 2021 quanto à necessidade de ambientação dos oficiais aos métodos de PO. Nosso argumento é que, além da graduação, os cursos de Aperfeiçoamento e Estado Maior se beneficiariam da inserção de técnicas de PO para o planejamento militar e a tomada de decisão.

Com maior familiaridade dos decisores em relação aos métodos de PO, a utilização de modelos mais robustos poderiam ser incorporados em assessoramento mais completo, para melhores decisões, com menor dispêndio de recursos e em benefício da Defesa Nacional.

V. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Leonardo Antonio Monteiro Pessôa : Concepção e desenho da pesquisa; Elaboração do manuscrito.

Helder Gomes Costa: Concepção e desenho da pesquisa; Pesquisa nas bases; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

Bernardo Doria Trindade Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

REFERÊNCIAS

- Bernstein, Peter L. 1996. *Against the gods*. 1ª ed. 1:1-368. John Wiley & Sons.
- Borda, J. C. 1781. *Memoire sur les elections au scrutin*. <https://ci.nii.ac.jp/naid/10030861558>.
- Caritat, Jean-Antoine-Nicolas de. 1788. (marquis de Condorcet) Sentimens d'un républicain, sur les Assemblées provinciales et les Etats-généraux : suite des Lettres d'un citoyen des Etats-Unis à un français, sur les affaires présentes ([Reprod.]) / [par Condorcet].
- Carvalho, Fabrício, Marcos Dos Santos, André Mendes e Leonardo Amaral. 2018. Apoio multicritério à decisão na escolha de linhas de ação para evacuação de não-combatentes através do método de análise hierárquica - AHP. <https://doi.org/10.59254/sbpo-2018-85534>. https://proceedings.science/proceedings/100015/_papers/85534.
- Costa, Helder Gomes, Raphael Corrêa Silva e Leonardo Antonio Monteiro Pessôa. 2023. An outranking electre-based modeling for setting the naval core components of an amphibious task force. *Pesquisa Operacional* 43:e262058.
- Costa, Leonardo Fernandes, Luciano A. de Souza, Marcos; Costa Roboredo e Helder G Gomes Costa. 2024. A guide for using MRLib: a web-based app for bibliographical data files merging. Springer.
- Cunha Barbosa, Guilherme Eduardo da. 2021. Proposta de inclusão na AMAN de uma disciplina sobre pesquisa operacional aplicada ao processo de decisão [em eng]. *Revista Agulhas Negras* 4 (4): 99-117. ISSN: 2595-1084.
- Da Silva, Diego Fróes e Coelho, Luiz Frederico Horácio De S. De B. Teixeira, Marcos Dos Santos e Carlos Francisco Simões Gomes. 2019. As parcerias público-privadas (PPP) como ferramentas para alavancar os projetos estratégicos da Marinha do Brasil: um estudo de caso sobre a experiência do Reino Unido. <https://doi.org/10.59254/sbpo-2019-107003>. https://proceedings.science/proceedings/100090/_papers/107003.
- Dos Santos, Francisco Heider Willy, Leonardo Antonio Monteiro Pessôa, Bruno Alberto Soares Oliveira, Lucas Mariano Vieira e Guilherme Magno Moura Cardoso. 2019. Multicritério e Reconhecimento de imagens em avaliação de embarcações. <https://doi.org/10.59254/sbpo-2019-106998>. https://proceedings.science/proceedings/100090/_papers/106998.

- Ferreira De Lucena, Amarildo Jeele, Flavius Gorgônio e Silvana Bocanegra. 2018. Utilização de modelagem e simulação no processo de atendimento de chamadas em centrais de operações da polícia militar para otimização do uso de viaturas. <https://doi.org/10.59254/sbpo-2018-85421>. https://proceedings.science/proceedings/100015/_papers/85421.
- Fontes Macêdo, Thiago, Mário Henrique De Oliveira Coutinho Da Silva, Moacyr Machado Cardoso Junior e Lígia Maria Soto Urbina. 2020. Emprego de multimediotodologia para redução da subjetividade no gerenciamento do risco na aviação militar. <https://doi.org/10.59254/sbpo-2020-122653>. https://proceedings.science/proceedings/100144/_papers/122653.
- Gavião, Luiz Octávio, Annibal Sant'Anna, Gilson Brito Alves Lima e Pauli Adriano De Almada Garcia. 2018a. Abordagem probabilística à escolha de produtos de defesa: uma aplicação da composição probabilística de preferências na aquisição de blindados. <https://doi.org/10.59254/sbpo-2018-85546>. https://proceedings.science/proceedings/100015/_papers/85546.
- . 2018b. Abordagem probabilística à escolha de produtos de defesa: uma aplicação da composição probabilística de preferências na aquisição de blindados. <https://doi.org/10.59254/sbpo-2018-85546>. https://proceedings.science/proceedings/100015/_papers/85546.
- Gomes Costa, Helder, Marcos Roboredo e Leonardo Antonio Monteiro Pessôa. 2019. Metodologias Multicritério no campo militar: um panorama do domínio tático/operacional. <https://doi.org/10.59254/sbpo-2019-107000>. https://proceedings.science/proceedings/100090/_papers/107000.
- Guedes, Mauricio José Machado e Jair Agner Júnior. 2019. Avaliação Operacional na Marinha do Brasil. <https://doi.org/10.59254/sbpo-2019-107001>. https://proceedings.science/proceedings/100090/_papers/107001.
- Pessoa, Leonardo Antonio Monteiro, Caio Germano Cardoso e Carlos Eduardo Barbosa. 2022. Navy Personnel Assignment Aid using Coppe-Cosenza Model and Hungarian Algorithm. Em *2022 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)*, 1413–1418. Prague, Czech Republic: IEEE, outubro. ISBN: 9781665452588. <https://doi.org/10.1109/SMC53654.2022.9945474>. <https://ieeexplore.ieee.org/document/9945474/>.
- Pessôa, Leonardo AM, Carlos Eduardo Barbosa e Roberto B David. 2023. Toward an IAMSAR-compliant naval shipboard application and validator for maritime SAR decision systems. *Procedia Computer Science* 221:146–153.
- Pessôa, Leonardo Antonio Monteiro et al. 2023. Desenvolvimento de um aplicativo em R para solução expedita de problemas de sequenciamento na modalidade Job Shop em Organizações Militares Prestadoras de Serviço: um estudo de caso na Marinha do Brasil.
- Pimentel Gomes De Souza, Arthur, Amanda Gadelha Ferreira Rosa, Caroline Maria De Miranda Mota e Ciro Figueiredo. 2020. modelo de suporte a decisão no combate a roubos e furtos sob uma perspectiva espacial. <https://doi.org/10.59254/sbpo-2020-122754>. https://proceedings.science/proceedings/100144/_papers/122754.
- Priani, Ernesto. 2021. Ramon Llull, 2021^a ed., editado por Edward N. Zalta. <https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/llull/>.
- Rocha Junior, Claudio De Souza, Miguel Ângelo Lellis Moreira, Leonardo Antônio Monteiro Pessôa e Fernando Martins Muradas. 2022. Proposed Interactive Framework as Support in the Analysis of Maritime Exercises of the Brazilian Navy [em en]. *Procedia Computer Science* 199:814–820. ISSN: 18770509. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.101>. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877050922001028>.
- Rodriguez, Dey Salvador Sanchez, Helder Gomes Costa e Luiz Felipe Roris Rodriguez Scavarda do Carmo. 2013. Métodos de auxílio multicritério à decisão aplicados a problemas de PCP: mapeamento da produção em periódicos publicados no Brasil. *Gestão & Produção* 20, n. 1 (janeiro): 134–146. ISSN: 0104-530X. <https://doi.org/10.1590/S0104-530X2013000100010>. <https://doi.org/10.1590/S0104-530X2013000100010>.
- Santos, Almir Garnier, Leonardo Antonio Monteiro Pessôa, Caroline Maria De Miranda Mota e Eduarda Asfora Frej. 2023. A fitradeoff-based approach for strategic decisions on military budget. *Pesquisa Operacional* 43 (spe1): e262789. ISSN: 1678-5142, 0101-7438. <https://doi.org/10.1590/0101-7438.2023.043spe1.00262789>. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-74382023000200202&tlng=en.
- Simões De Oliveira, Sebastiao, Mauricio Malburg Da Silveira, Flavia Mandarino, Leonardo Antonio Monteiro Pessôa e Rodrigo Abrunhosa Collazo. 2018. Pesquisa Operacional nas atividades do Centro de Hidrografia da Marinha no Brasil. <https://doi.org/10.59254/sbpo-2018-85537>. https://proceedings.science/proceedings/100015/_papers/85537.
- Teixeira, Luiz Frederico Horácio De S. De B., Carlos Francisco Simões Gomes, Marcos Dos Santos, Ronaldo Cesar Evangelista Dos Santos e Igor Pinheiro De Araújo Costa. 2020. Pesquisa Operacional como ferramenta para seleção de tábuas de mortalidade: o problema atuarial das forças armadas brasileiras. <https://doi.org/10.59254/sbpo-2020-122687>. https://proceedings.science/proceedings/100144/_papers/122687.

Viana E Sousa Pereira, Débora, Ciro Figueiredo, Caroline Maria De Miranda Mota e Amanda Gadelha Ferreira Rosa. 2018. Análise de vulnerabilidade a homicídios em um bairro. <https://doi.org/10.59254/sbpo-2018-85480>. https://proceedings.science/proceedings/100015/_papers/85480.